

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРРУАРА НА ЦВЕТ ВИН ИЗ
ВИНОГРАДА СОРТА «КАБЕРНЕ-СОВИНЬОН»**

**RESEARCH OF THE INFLUENCE OF TERROIR ON THE COLOR OF
WINES FROM «CABERNET SAUVIGNON» GRAPES**

ЗАВОРОХИНА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

доктор технических наук, профессор,

Уральский государственный экономический университет.

ПРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА,

Уральский государственный экономический университет.

ZAVOROKHINA NATALIA VALERYEVNA,

Doctor of Technical Sciences, Professor,

Ural State University of Economics.

PRANOVICH EKATERINA ANATOLYEVNA,

Ural State University of Economics.

В статье рассматривается проблема формирования цвета вина в зависимости от терруара произрастания винограда. Определено, что терруар (почва, климат, рельеф) оказывают значительное влияние как на вкусо-ароматические показатели, в частности насыщенность вкуса и флейвор, так и на цвет вина. Выявлено, что вино из «каберне-совиньон», произрастающего в жарких климатических регионах (ЮАР, Чили), обладает более насыщенным цветом. Предложена цветовая шкала на основе RAL, которая может быть использована для идентификации сортовой принадлежности и возраста вина из сорта винограда «каберне-совиньон».

The article deals with the problem of wine color formation depending on the terroir of grape growth. It is determined that the terroir (soil, climate, relief) has a significant impact on both taste and aroma indicators, in particular the saturation of taste and flavor, and on the color of the wine. It was revealed that the wine from Cabernet Sauvignon, which grows in hot climatic regions (South Africa, Chile), has a more saturated color. A RAL-based color scale is proposed, which can be used to identify the varietal affiliation and age of wine from the Cabernet Sauvignon grape variety.

Ключевые слова: *терруар, каберне-совиньон, цвет, идентификация, цветовая шкала, качество.*

Key words: *terroir, cabernet sauvignon, color, identification, color scale, quality.*

В соответствии с Федеральным законом «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» от 27.12.2019 № 468-ФЗ, вино должно производиться только на российском сырье. Сорта винограда для производства вина должны входить в Государственный реестр селекционных достижений. Виноградо-винодельческие зоны состоят из районов, а районы состоят из виноградо-винодельческих терруаров [3, с. 37]. Терруар – совокупность множественных факторов, таких как: почва, рельеф, микроклимат, количество осадков, которые в итоге влияют на конечный продукт, в данном случае, – вино [2, с. 35]. От

места выращивания винограда зависят напрямую его органолептические показатели [1, с. 32].

Приоритетом в Российской Федерации является посадка автохтонных сортов винограда, сортов отечественной селекции, но только после проведения испытаний и внесения сорта-интродуцента в Государственный реестр селекционных достижений, если площадь виноградника составляет более 5 гектаров для одного такого сорта [3, с. 38].

Несмотря на требования к использованию автохтонных сортов винограда, крупные винодельни Российской Федерации до сих пор предпочитают работать с международными сортами винограда, в том числе с сортом «каберне-совиньон» [5, с. 87].

Поскольку терруар может влиять на качественные характеристики вина, то для целей его идентификации следует провести сравнительную характеристику терруаров. Сравнительный анализ терруаров при выращивании сорта «каберне-Совиньон» в различных винодельческих регионах мира и регионах Российской Федерации представлен в табл. 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ терруаров при выращивании винограда сорта Каберне-Совиньон [6, с. 212]

Винодельческий регион	Климат	Рельеф	Почва	Осадки, мм в год
Крым, Россия	континентальный	на юге – горный; на севере – равнинный	карбонатные известковые породы	250-300
Кубань, Россия	умеренно-континентальный	пологие холмы, степные долины	пойменные чернозёмы	420- 510
Франция (Бордо)	средиземноморский	пологие холмы, ины	гравий на известняковой основе	800-850
Чили	средиземноморский, умеренно-жаркий.	предгорье	глинистые и песчаные	200-215
Австралия	умеренно-континентальный	холмы, равнины	каштановые, известняковые	400-450
ЮАР	средиземноморский	равнинный	известняково-глинистые	500-550

В Бордо играет важную роль близость воды, которая смягчает перепады температур, поэтому вина Бордо отличаются своей элегантностью [7, с. 321].

Для массового виноградарства наиболее подходящим типом почвы является каштановый чернозём. Так как чернозём в сравнении с карбонатными почвами даёт более высокую урожайность. Излишняя ирригация приводит к повышению урожая, такие вина будут просты, с водянистым привкусом [6, с. 36].

Сравнительный анализ тихих сухих красных вин из сорта «каберне-совиньон», произведённых в различных наиболее распространённых винодельческих регионах мира и Российской Федерации по цвету, вкусу, аромату представлен в табл. 2.

Таблица 2. Сравнительный анализ вин из сорта «каберне-совиньон», произведённых в различных винодельческих регионах

Наименование вина	Наименование региона	Крепость, %	Цвет	Флейвор вина
Ladorier Pays d'Oc	Франция, Бордо, Медок	13,5	Вишнёвый	вишня, ежевика, чёрная смородина
The Lindsay Collection, "His Only Pair"	Австралия, Баросса	14,5	пурпурно-красный	оттенки чёрной сливы, вишни, чёрной смородины, чернослива, белого перца
Errazuriz Estate	Чили, Аконкагуа	13,5	красный	ноты черешни, вишни и чёрной смородины
Robertson Winery	ЮАР, Западный Кейптаун	13,0	Тёмно-красный	ноты шелковицы, чёрной сливы, чёрной смородины
Golubitskoe Estate, Reserve	Россия, Кубань	13,7	Тёмно-рубиновый	оттенки чёрной смородины, чернослива, шоколада

Из табл. 2 следует, что наиболее высокую крепость имеет представленное вино сорта «каберне-совиньон» из Австралии из долины Баросса. Это связано с тем, что в данном регионе достаточно высокая температура самого жаркого месяца (января). Крепость представленных вин находится в диапазоне от 12,5% до 14,5%.

Во вкусе и аромате объектов исследования прослеживаются общие оттенки вишни, сливы, чёрной смородины, являющиеся идентификационными для сорта каберне-совиньон. Черносмородиновые ноты усиливаются при выращивании винограда в более прохладном климате. Многие объекты исследования имеют насыщенный тёмно-красный или темно-вишнёвый цвет.

Большинство объектов исследования имеют среднюю кислотность и высокую танинность. Высокая танинность обусловлена тем, что ягода винограда имеет толстую, прочную кожицу.

Далее, в соответствии с задачами исследования, разработали шкалу цветовых характеристик вин сорта «каберне-совиньон» для идентификации терруара и выдержки с использованием цветовой шкалы RAL.

Шкала оттенков RAL, которые стандартно соответствуют описанию вина сорта «каберне-совиньон», представлена в табл. 3.

Таблица 3. Пример шкалы RAL для вина сорта «каберне-совиньон»

RAL 3003 Рубиново-красный	RAL 3002 Карминно-красный	RAL 3011 Коричнево-красный	RAL 4002 Красно-фиолетовый
RAL 3004 Пурпурно-красный	RAL 3005 Винно-красный	RAL 3007 Черно-красный	RAL 3009 Красная окись

Вина сорта «каберне-совиньон» традиционно имеют цвет рубиновый с красным оттенком, темно-красный. С выдержкой вино данного сорта приобретает более коричневый оттенок, тускнеет.

Цвет вина непосредственно зависит от его выдержки, вино сорта «каберне-совиньон» можно разделить по выдержке на следующие периоды: 1-3 года, 4-5 лет, 6-9 лет, 10 лет и более. Шкала представлена в табл. 4.

Таблица 4. Шкала интенсивности цвета вин сорта «каберне-совиньон» в зависимости от срока выдержки

RAL 3003 Рубиново-красный	RAL 3004 Пурпурно-красный	RAL 3011 Коричнево-красный	RAL 3009 Красная окись
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Из табл. 4 можно сделать вывод: чем моложе вино сорта «каберне-совиньон», тем оно имеет более яркий, насыщенный цвет, с выдержкой вино теряет красный оттенок (окисление антоцианов, образование хинонов), и, цвет становится более коричневым, вино приобретает каштановый оттенок [2, с. 190]. Далее апробировали разработанную шкалу на конкретных образцах исследования – винах из сорта «каберне-совиньон» различных терруаров. Для исследования цвета выбранных вин, на белом фоне были сделаны фотографии напитка в бокале и проведен анализ по шкале RAL. Результаты сравнения представлены в табл. 5.

Таблица 5. Исследование цвета вин «каберне-совиньон» по шкале RAL

Наименование вина/год урожая	Цвет	Оттенок по шкале RAL
INKERMAN 2021		RAL 3005 Винно-красный
FANAGORIA 2021		RAL 3005 Винно-красный
Jet Lag 2020		RAL 3007 Черно-красный

Вино (образец №4), терруаром которого является Чили, имеет более интенсивный и темный оттенок, так как произведено в жарком климате и является самым выдержанным из представленных образцов. Цвет образцов соответствуют кодировке RAL. Цвет выбранных вин указывает на используемый для производства сорт винограда, на выдержку и способ обработки. Все образцы – это молодые вина, которые имеют яркий, насыщенный цвет от винно-красного до черно-красного, что соответствует идентификационным показателям сорта «каберне-совиньон».

В ходе исследования было установлено, что цвет вина является важным маркером его качества и может быть использован для идентификации и оценки вин. Выявлено, что вино из «каберне-совиньон», произрастающего в жарких климатических регионах (ЮАР, Чили), обладает более насыщенным цветом. Предложена цветовая шкала на основе RAL, которая может быть использована для идентификации сортовой принадлежности и возраста вина из сорта винограда «каберне-совиньон».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Багирзаде А.С. Сравнительное исследование качественных показателей сортов винограда, используемых в производстве вин токайского типа / А.С. Багирзаде, Я.А. Омаров, А.А. Набиев // Пиво и напитки. 2023. № 1. С. 30-34.
2. Зайцев Г.П. Фенольные компоненты винограда сорта Каберне-Совиньон винодельческих хозяйств Крыма / Г.П. Зайцев, В.Е. Мосолкова, Ю.В. Гришин [и др.] // Химия растительного сырья. 2015. № 2. С. 187-193.
3. Лукьянов А.А. Влияние почвенной составляющей терруара анапского региона на продуктивность и качество вина сорта Каберне Совиньон / А.А. Лукьянов, А.В. Дергунов // Плодоводство и виноградарство Юга России. 2018. № 54(6). С. 72-82.
4. Макаров А.С. Особенности красных столовых виноматериалов из сорта винограда Каберне-Совиньон, произрастающего в некоторых зонах Крыма / А.С. Макаров, А.Я. Яланецкий, Н.А. Шмигельская [и др.] // Магарач. Виноградарство и виноделие. 2018. Т. 20. № 2(104). С. 34-37.
5. Чугунова О.В. Влияние терруара на антиоксидантную активность виноградных вин / О.В. Чугунова, А.В. Арисов, В.М. Тиунов, А.В. Вяткин // Индустрия питания. 2022. Т. 7. № 3. С. 83-94.
6. Clarke O. Oz Clarke on Wine: Your Global Wine Companion. Paris: Academie Du Vin Library Ltd, 2021. 496 p.
7. Johnson H. The World Atlas of Wine / H. Johnson, J. Robinson. London: Mitchell Beazley, 2019. 416 p.

© Заворохина Н.В., Пранович Е.А., 2024.